

ЭКФРАСИС ВА УНИНГ АДАБИЙ ТАЛҚИНИ

Мамадиярова Юлдуз Абдуқаюм қизи

ЎзМУ таянч докторанти

Аннотация

Мақолада экфрасис феноменининг замонавий адабий талқинлари, тилшунос ва адабиётшунос олимларнинг тадқиқотлари таҳлили хусусида сўз боради. Шунингдек, ушбу атаманинг вазифалари, мазмуни, тузилишига кўра таснифи ҳамда тавсиф объекти, муаллифнинг мансублиги жиҳатдан ўрганилиши масалалари ёритилган.

Калит сўзлар. Репродукция, визуал санъат, риторика, комбинация, интеграция, трансформация, экфрасис принциплари, тўлиқ, ўралган, нол экфрасис, синтетик санъат, монологик ва диалогик экфрасис.

Сўнги чорак асрда “экфрасис” ёки “экфраза” феномени соҳа мутахассислари орасида қизгин муҳокама мавзусига айланди. Хусусан, 2002 йилда Лозаннада рус адабиётида экфрасисни ўрганишга бағишланган симпозиум ва 2008 йил июнь ойида Рус адабиёти институти Пушкин уйида бўлиб ўтган халқаро конференцияда мазкур атаманинг янгича талқини борасида турли мунозараларга сабаб бўлди. Бу эса экфрасис муаммосининг замонавий илм-фанда муҳим илмий янгилик эканидан далолат беради.

Ғарб тилшунос олимлари экфрасисни “ҳикоя ичидаги бадиий асарнинг безакли тасвири” сифатида талқин қилишган. [Labre, Soler 1995: 193]. Охирги ўн йилликда рус олимлари ушбу муаммони янгича ракурсда таҳлил қилишга эътибор беришди. Жумладан, О.Фрейденберг экфрасис феномени ҳақида шундай келтиради: “Бу сўзма-сўз “репродукцияни такрорлаш”, бошқача айтганда, соф репродукция, “тасвирнинг тасвиридир” [Фрейденберг 1998: 250]. Ушбу ўринда экфрасис атамаси “визуал санъат асарининг адабий тавсифи” сифатида талқин қилинади.

Қадимги риторикадан келиб чиққан экфрасис сўзловчи нутқини безаш учун мўлжалланган асосий ҳикоядан (яъни тавсифдан) оғишни англатади. Риторикадан адабиётга ўтиш жараёнида тушунча янада мураккаб ва муаммоли бўлиб боради. Демак, эллинизм даврида экфрасис “санъат асарларининг тавсифи; ҳар қандай жанрга киритилган тавсифлар, яъни мустақил характерга эга бўлган ва инсон қўли билан яратилган ҳар қандай тасвирни эмас, балки фақат ҳикоявий тасвирларни тасвирлашнинг маълум бир бадиий жанрини ифодаловчи матн ва тавсифлар тури сифатида хизмат қилади [Брагинская, 1977: 263].

Эндиликда, дастлаб тавсифнинг мавзуси жиҳатдан атама чегараларининг кенгайиши тенденцияси ҳақида фикр юритила бошланди. Бундан ташқари, материалнинг кўпайиши ҳам концепция чегараларининг кенгайиши ва “хиралашуви”га, турли баҳс-мунозаларга олиб келади.

Классик тушунча сифатида экфрасис ҳар доим яширин маънони ўз ичига олади, бу матнни янада мураккаб ва кўп қиррали қилади. Таъкидлаш керакки, экфрасис тушунчасининг ривожланиш тарихи ва унинг таърифи бўйича турли фикрлар мавжуд. Баъзи олимлар экфрасиснинг хусусиятларини унинг антик даврга тегишлилиги билан боғлайдилар ва унинг тарихини Уйғониш даври билан чеклайдилар. Замонавий тадқиқотчилар эса экфрасиснинг турли таснифларини таклиф қилишади.

Улар қуйидагича муҳокама қилинади:

Тилшунос олим Г.Лессинг “Лаокоон, или О границах живописи и поэзии” асарида санъатнинг “вақт” ва “макон”га бўлинишини эълон қилди. Шеърийат ва расм ўртасидаги ўзаро таъсирнинг замонавий тушунчаси унинг қарашларидан келиб чиқади [Лессинг 1953: 387]. Олимнинг фикрича, ҳар бир санъат тури ўз вазифаси ва таъсир даражасига кўра ёпиқ бўлиб, бошқа санъат турлари билан тўлиқ таъсир ўтказа олмайди. Экфрасис назарияси бу фикрни рад этади. Замонавий адабиётшуносликда эса аксинча, турли санъат турларининг бири-бирига ўзаро таъсири катта қизиқиш ва баҳсни келтириб чиқаради.

Экфрасис феномени таърифларидан келиб чиқиб, унинг концепцияси кўламининг кенглигини кўришимиз мумкин. Олим Л.Геллер экфрасисни “бир санъатнинг бошқа санъат ёрдамида ҳар қандай такрорланиши” деган ғояни илгари суради. У адабиёт ва пластика санъати ўртасидаги ўзаро таъсирнинг учта шаклини аниқлайди. Булар: комбинация, интеграция ва трансформация.

Адабиётшунос олимнинг қайд этишича, комбинацияда тимсоллар ёки авангард спектакллари каби “композит” асарларда визуал тасвир ва сўз бирикуви тушунилса, интеграция – сўзларнинг визуал шаклга эга бўлиши, трансформация эса тасвирий санъат предметининг сўзлар ёрдамида узатилиши ҳисобланади [Экфрасис в русской литературе 2002]. Охирги турга мансуб экфрасис санъатнинг ўзаро муносабати, уларнинг ўзаро таржима қилиш имконияти ҳақида саволларни келтириб чиқаради, улар орасидаги чегарани муаммоли шаклга олиб келади.

Концепция чегараларининг кенгайиши материални кенгайтириш орқали, яъни адабиётдан бадиий бўлмаган матнларга, расм, кино ёки мусиқа соҳасига кўчиши натижасида содир бўлади [Виншель, 2013: 70]. Польша адабиётшуноси Е.Фарино “экфрасис” атамасини кўлламасдан, “инкорпорация” атамасига мурожаат қилади. Бу тушунча бир санъатни бошқасига киритиш маъносини ифодалаб, бу дунё ва қаҳрамон ҳақида маълумот беради, улар ўқувчи учун дунё ёки қаҳрамоннинг аҳволини изоҳлашга хизмат қилади” [Фарино: 375-378].

Лозанна симпозиумида Л.Геллер экфрасис принципларини таъкидлаб ўтади. Унга кўра, экфрасис:

– диний – дунёни маънавий идрок этишга ҳисса қўшади, “идрокнинг яхлитлиги кафолати сифатида санъатни муқаддаслаштириш” тушунилади;

– фалсафий ва эстетик – атрофдаги идрок этилаётган объектлар гўзаллигини моддийлаштиради;

– эпистемологик ёки эвристик – бирор санъат объектларини кўллаш билан биргаликда, уларни бошқа бир санъатга ўгиради;

– семиотик – маълумотни узатишда ишлатиладиган белгининг табиийлигини кўрсатишга ҳисса қўшади;

– маданий ва тарихий – вақтинчалик ва фазовий чегараларни енгиб ўтиб, ахборотдан фойдаланишга имкон беради;

– интертекстуал – бадиий асар доирасидаги тарихий ва маданий контекстни етказиш имконини беради;

– жанр-поэтик – анъанавий ёки ноанъанавий шаклда яратилган;

– поэтик – вақтинчалик объектларни фазовий объектларга ва аксинча таржима қилади;

– матнли – ҳикоя динамикасини кузатиш ва уни баҳолашга ҳисса қўшади;

– тропологик – рамз, тимсол бўлиб хизмат қилади, санъат синтезини рағбатлантиради [Экфрасис в русской литературе 2002:19].

Ушбу рўйхатни давом эттириш мумкин, чунки экфрасисни ўрганиш жараёни уни таснифлаш учун тобора кўпроқ имкониятлар беради.

Е.Яценко ҳажми бўйича экфрасисни тўлик, ўралган, нол экфрасисга ажратади:

а) тўлик экфрасис – артефактнинг батафсил тавсифини назарда тутати ва шунинг учун ўзида классик экфрасисни акс эттиради;

б) ўралган (букланган) экфрасис – бир неча жумла билан чекланади. Экфрасиснинг бу тури, биринчи навбатда, “баъзида фақат билвосита тасвирий санъат билан боғлиқ бўлган бошқа истиқболларни сезилмас тарзда очиш учун ишлатилади. Экфрасис бу ҳолда асос, далил сифатида қўлланилади”;

в) нол экфрасис – фақат адабий асарда қандайдир бадиий артефакт мавжудлигини кўрсатади ва ўқувчи ушбу артефактдан хабардор эканлигини ва унинг хусусиятларини асарга мустақил равишда ўтказиши мумкинлигини акс эттиради [Яценко 2011: 49].

Олим тасвирнинг “ташувчиси”га кўра экфрасисни қуйидагича типларга ажратиб кўрсатади:

а) тасвирий санъат (рангтасвир, графика, ҳайкалтарошлик)да ;

б) тасвирий бўлмаган санъат (мусиқа, меъморчилик, бадиий ҳунармандчилик)да;

в) синтетик санъат (кино)да;

д) санъат асари бўлмаган артефактлар (фотосурат, машҳур босма материаллар, илмий-оммабоп нашрларда графикалар ва бошқалар)да қиштирок этувчи экфрасислар [Яценко 2011: 48].

Муаллиф мансублигига кўра, экфрасис монологик (бир персонаж номидан амалга оширилган) ва диалогик (бир нечта персонажларнинг суҳбатида намоён бўлади) кўринишларда кўлланилади. Хусусан, Н.Брагинская диалогик экфрасиснинг ўзига хос қатор хусусиятларини таснифлайди ва бу атамани “тасвир билан боғлиқ бўлган ва унинг тавсифини ўз ичига олган суҳбат” деб таърифлайди [Брагинская 1994: 277].

Шундай қилиб, экфрасиснинг энг муҳим адабий талқинлари қуйидагича:

1. Экфрасис диний, фалсафий, эстетик, эпистемологик, семиотик, маданий-тарихий, интертекстуал, поэтик, матнли, тропологик жиҳатларни ўз ичига олиши мумкин.

2. Тавсиф обектига кўра: бевосита ва билвосита экфрасис.

3. Ҳажми бўйича: тўлиқ, ўралган, нолга тенг.

4. Тасвирнинг “ташувчиси”га кўра:

- тасвирий санъат асарларининг тасвирлари;

- тасвирий бўлмаган санъат асарларининг тасвирлари;

- синтетик санъат асарларининг тасвирлари;

- санъат асари бўлмаган артефактларнинг тасвирлари.

5. Муаллифлик мансублиги бўйича: монологик ва диалогик.

6. Мазмун жиҳатдан: тавсифловчи ва изоҳловчи каби шаклларга ажратилади.

Айтиш мумкинки, юқорида қайд этилган тадқиқотлар таҳлили ушбу терминнинг адабий талқинлари борасида қатор илмий изланишлар олиб бориш заруратини талаб қилади, – деган хулосани келтириб чиқаради.

АДАБИЁТЛАР РЎЙХАТИ

1. Labre Ch., Soler P. Metodologie littéraire. Paris, 1995.

2. Брагинская Н.В. Экфрасис как тип текста (к проблеме структурной классификации) // Славянское и балканское языкознание. Карпато-восточные параллели. Структура балканского текста. М., 1977.

3. Виншель А.В. Экфрасис музыки в художественной прозе Э.Т.А. Гофмана. ФГБОУ ВПО «Тамбовский государственный университет имени Г.Р. Державина», 2013.

4. Геллер Л. Воскрешение понятия, или Слово об экфрасисе // Экфрасис в русской литературе: Труды Лозаннского симпозиума // Под ред. Геллера Л. М., 2002.

5. “Картины” Филострата Старшего: генезис и структура диалога перед изображением / Н.В. Брагинская // Одиссей. Человек в истории, 1994: Картина мира в народном и ученом сознании / Рос. акад. наук, Ин-т всеобщ. истории. - М.: Наука, 1994.

6. Лессинг Г.Э. Лаокоон, или о границах живописи и поэзии. Перевод Е.Эндельсона (под.ред. Н.Н. Кузнецовой) / Лессинг Г.Э. // Лессинг Г.Э. Избранные произведения. - М.: Худож. лит., 1953.

7. Фарыно Е. Введение в литературоведение. Warszawa, 1991.

8. Фрейденберг О.М. Миф и литература древности. М.: Издательская фирма «Восточная литература» РАН, 1998.

9. Яценко Е.В. «Любите живопись, поэты...». Экфрасис как художественно-мировоззренческая модель // Вопросы философии. 2011. №11.